

La evaluación de aplicaciones, REA y webs

Laura Soriano González

Resumen: La enseñanza de la pronunciación en inglés como lengua extranjera sigue siendo una de las áreas menos abordadas en el aula, a pesar de su impacto en la inteligibilidad y la confianza comunicativa del alumnado. Con el auge de las TIC y los Recursos Educativos Abiertos (REA), han proliferado webs y aplicaciones enfocadas en la mejora de esta competencia. Este trabajo presenta un análisis cualitativo de seis recursos digitales mediante una rúbrica de evaluación elaborada a partir de estudios previos. Dicha rúbrica considera aspectos de contenido y de diseño. Los resultados muestran que, aunque estos recursos pueden complementar eficazmente el aprendizaje formal, presentan limitaciones relevantes en cuanto a retroalimentación, claridad sobre la variante lingüística y accesibilidad. Se concluye que un uso crítico y guiado por parte del profesorado, junto con el desarrollo de rúbricas específicas, puede maximizar el valor pedagógico de estas herramientas y fomentar un aprendizaje más autónomo e inclusivo.

Contenido

Introducción.....	2
La evaluación de <i>apps</i> , REA y webs.....	3
Metodología	3
A. Contenido	4
B. Diseño	5
Análisis de aplicaciones, REA y webs.....	6
English club	6
Elsa Speak	9
BBC Learning English.....	11
Help with pronunciation	14
Pronunciation Materials	16
English IPA-44 phonetics.....	18
Conclusión	19
Bibliografía	20
Anexos	23
Anexo I. Rúbrica vacía.....	23
Anexo II. Descriptores para la sección de Contenido	24
Anexo II. Descriptores para la sección de Diseño	25

Introducción

En el aprendizaje de un idioma, la pronunciación del alumno juega un papel principal en su inteligibilidad. Si bien no es necesario alcanzar una pronunciación nativa, sí se requiere obtener los conocimientos necesarios para lograr esta inteligibilidad en la lengua meta (Loly Novita, 2017). Asimismo, se ha encontrado una correlación negativa entre el desempeño en la pronunciación del inglés y la ansiedad idiomática (Islam et al., 2024). De este modo, la enseñanza de la pronunciación podría aumentar la participación del alumnado en actividades comunicativas, al aumentar su confianza. No obstante, la pronunciación sigue siendo una de las habilidades menos tratadas en el aula (Rubio y Daniel, 2024).

Con el avance de Internet y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), se han creado Recursos Educativos Abiertos (REA), *webs* y aplicaciones para móviles y tabletas enfocadas al aprendizaje de lenguas. Por un lado, estos recursos proporcionan a los profesores la posibilidad de diversificar y gamificar sus clases para apoyar el aprendizaje de sus alumnos (Shak et al., 2016; Yang y Sun, 2013). Por el otro, los propios alumnos pueden acceder a ellos de forma independiente para complementar la educación que reciben en las aulas (Cheng et al., 2018).

No obstante, la información encontrada en la *web* no siempre es confiable. Esto es especialmente relevante en el caso de los materiales enfocados en la pronunciación del inglés, ya que es un área que varía según la región sobre la que se esté tratando. Si bien esto no supondría un problema en el caso de ser utilizadas como material dentro del aula, ya que sería el docente el encargado de filtrar estos materiales para asegurar su rigor con respecto a la variante estudiada en clase, podría causar problemas a los estudiantes que accedan a ellos de forma independiente y que no tienen ningún tipo de conocimiento previo sobre la materia (Rani, 2019). Este hecho resalta la necesidad de crear una rúbrica de evaluación de aplicaciones enfocadas al desarrollo de la pronunciación, enfocada tanto en aspectos de contenido como de diseño y accesibilidad.

Este trabajo tiene como objetivo el análisis y la evaluación de cuatro *webs*, a las que se ha accedido tanto desde repositorios REA como a través de búsquedas en un navegador generalista, y dos aplicaciones, a las que se ha accedido a través de la *Play Store* de Google. La evaluación se basará en una rúbrica propia creada tras el estudio

de la literatura existente, con el fin de detectar las debilidades y fortalezas de cada recurso, así como su potencial, ya sea como herramienta dentro del aula o como material para el aprendizaje independiente.

La evaluación de aplicaciones, REA y webs

La evaluación de recursos digitales para el aprendizaje de lenguas no es un concepto nuevo, pero ha adquirido mayor relevancia con la proliferación de aplicaciones y herramientas en línea. Varios estudios han abordado criterios y rúbricas para evaluar estos recursos desde diferentes perspectivas (Lee y Chener, 2015; Moreno Fuentes y Risueño Martínez, 2018). No obstante, todos comparten un mismo objetivo: la distinción de aquellos recursos que facilitan la enseñanza de lenguas extranjeras.

En el caso del inglés, la pronunciación suele ser la destreza más complicada de desarrollar (Reza Afroogh, 2018). Por este motivo, el contenido de la *web* o aplicación no solo debe ser correcto, sino que debe estar basado en una metodología efectiva. Una rúbrica común, además, permite establecer un estándar objetivo en base al cuál realizar la evaluación. Aunque no se enfoca únicamente en el área de la pronunciación, Chen (2016) distingue ocho áreas a evaluar: la calidad del contenido, la coherencia pedagógica, la retroalimentación, la motivación, usabilidad, personalización y la habilidad de compartir el progreso. Asimismo, Lee y Cherner (2015) reconocen tres áreas: instrucción, compuesta por el rigor, habilidades del siglo XXI, conexiones a temas futuros, valor de los errores, retroalimentación al profesor, nivel competencial del material, aprendizaje cooperativo y acomodación de diferencias de aprendizaje; diseño, compuesta por la habilidad de guardar el progreso, la integración, el diseño de la pantalla, la orientación en base a objetivos, la forma en la que se presenta la información, la integración multimedia y la sensibilidad cultural; y atractivo, compuesta por el nivel de control del estudiante sobre su aprendizaje, la interactividad, el ritmo de aprendizaje, las preferencias personales, el interés, la estética y la utilidad.

Metodología

Para este trabajo, se han seleccionado cuatro *webs* de aprendizaje de idiomas enfocadas en la pronunciación, a las que se ha accedido a través del repositorio de REA Merlot, y dos aplicaciones, también enfocadas al desarrollo de la pronunciación. Estas aplicaciones han sido seleccionadas a través del buscador de la tienda de aplicaciones

de *Google*, *Google Play*. Asimismo, la evaluación se basa en un análisis cualitativo de las mismas a partir de una rúbrica, que toma sus fundamentos de las rúbricas de Lee y Cherner (2015) y Chen (2016). La rúbrica está constituida por dos secciones: contenido y diseño.

A. Contenido

a. Rigor

Esta sección hace referencia a la exactitud del contenido. Se ha incluido la mención de la variante, por ejemplo, inglés británico, americano o australiano, debido a las diferencias de pronunciación que pueden crear malos hábitos en los estudiantes. Esto no implica la superioridad de una variante frente a otras, sino que referencia la importancia de la homogeneidad en la variante utilizada en el habla, por lo que conocer esta información facilita al estudiante juzgar la utilidad relativa del material.

b. Lecciones y actividades

Se considerará el uso de distintos tipos de archivos multimedia durante las lecciones, que facilitan el aprendizaje a alumnos con distintos tipos de aprendizaje, como visual, auditivo o kinestésico. Asimismo, también se valorarán las lecciones focalizadas en aspectos concretos de la pronunciación. En lo que respecta a las actividades, se valorará su relación con las lecciones y la variedad en su contenido.

c. Retroalimentación o *feedback*

Se valorará que la aplicación proporcione *feedback* detallado y específico al error que ha cometido el usuario. Asimismo, en caso de cometer un error, el usuario debe ser informado sobre los motivos por los que su respuesta es incorrecta, así como formas de corregirla.

d. Completitud

Se valorará que se aborden tanto los aspectos segmentales, es decir, sonidos individuales; como los suprasegmentales, como la entonación, ritmo, o acento. Ambos aspectos tienen gran influencia en la percepción de la inteligibilidad. Es por este motivo que la enseñanza de ambos aspectos se ha considerado beneficiosa para el desarrollo de

e. Práctica

Los avances en las TIC permiten el uso de chatbots o asistentes conversacionales para desarrollar la competencia oral. En esta sección se valorará la implementación de asistentes conversacionales que permitan al alumno recibir retroalimentación sobre su pronunciación durante una acción comunicativa real.

B. Diseño

a. Facilidad de navegación

En esta sección, se valorará la facilidad de la navegación a través de la interfaz de la aplicación o web. En el caso de tratarse de un REA no basado en web, se valorará la claridad de su presentación. La interfaz es el punto de conexión entre el usuario y los contenidos del recurso, por lo que una interfaz clara y fácil de navegar puede aumentar el compromiso de los usuarios (Q. Chen et al., 2021).

b. Aprendizaje colaborativo

El aprendizaje colaborativo fomenta el aprendizaje y el desarrollo de las habilidades sociales de los alumnos. En el caso del aprendizaje de idiomas, también ayuda a desarrollar la competencia comunicativa (Salma, 2020). En esta sección, se valorará que las aplicaciones, webs o REA contengan elementos que favorezcan el aprendizaje colaborativo.

c. Engagement

En esta sección, se valorará el grado en que la herramienta capta y mantiene la atención del usuario. Un recurso educativo atractivo puede aumentar la motivación de los estudiantes y mejorar el aprendizaje significativo (Sapuan et al., 2024). Elementos como gamificación, retroalimentación inmediata y distintos tipos de actividades contribuyen a un mayor compromiso por parte de los alumnos. Además, un diseño interactivo podría impulsar a los estudiantes a participar más activamente.

d. Objetivos

En esta sección, se valorará que los objetivos de aprendizaje se muestren de forma clara al estudiante. Conocer los objetivos de aprendizaje permite al alumno saber qué se espera de él o ella en todo momento, lo que, as su vez, permite una mayor autorregulación del aprendizaje y aumenta el rendimiento del alumno (Orr et al., 2022).

e. Automatic Speech Recognition (ASR)

En esta sección, se evaluará la precisión con la que las herramientas que utilizan tecnología de Reconocimiento Automático del Habla (ASR, por sus siglas en inglés *Automatic Speech Recognition*) reconocen los acentos no nativos. Dado que los acentos varían según el contexto cultural y lingüístico, estas tecnologías deben ser inclusivas para todos los estudiantes. Solo se tendrá en cuenta en caso de ofrecer algún tipo de ASR.

f. Personalización y adaptación de lecciones

La posibilidad de personalizar las lecciones permite a los estudiantes aprender a su propio ritmo y según sus necesidades específicas, lo que puede aumentar el rendimiento y motivación de los alumnos (Makhambetova et al., 2021). En esta sección, se evaluará la capacidad de personalizar las lecciones que ofrezca la aplicación, *web* o REA.

g. Licencia

En esta sección, se valorará el tipo de licencia que ofrece el recurso. Asimismo, se priorizarán aquellas que sean abiertas o permitan su reutilización y adaptación, de modo que faciliten su aplicación en el aula a los profesores.

h. Accesibilidad

En esta sección, se evaluará si las aplicaciones, webs o REA cumplen con criterios de accesibilidad que permitan el uso por parte de estudiantes con necesidades especiales. Aunque en Lee y Cherner (2015) este aspecto ya se consideraba dentro de la acomodación de las necesidades individuales, se ha considerado relevante dedicar una sección completa a la accesibilidad debido a su importancia en la evaluación de herramientas educativas modernas y en la promoción de una educación inclusiva para todos los estudiantes.

Análisis de aplicaciones, REA y webs

English club

Tabla 1. Rúbrica "English club"

A. Contenido		B. Diseño	
Rigor	3	Facilidad de navegación	3
Lecciones	4	Aprendizaje colaborativo	1

Actividades	4	<i>Engagement</i>	2
<i>Feedback</i>	2	Objetivos	1
Compleitud	3	ASR	n/a
Práctica	1	Personalización	2
		Licencia	2
		Accesibilidad	4

Esta web desarrolla tanto aspectos segmentales como suprasegmentales. No obstante, no proporciona explicaciones en profundidad sobre estos. En el caso de los aspectos segmentales, no desarrolla elementos como las posiciones específicas para cada sonido, mientras que en el caso de los aspectos suprasegmentales, no desarrolla el ritmo o la entonación. Adicionalmente, tampoco se hace referencia directa a la variante lingüística que explica, aunque contiene un enlace que redirige al usuario a un artículo sobre pronunciación norteamericana, por lo que es posible inferir que esta es la variante que trabaja.

En cuanto a las actividades, si bien no es posible encontrarlas en todas las lecciones, sí cuenta con actividades para la práctica de los aspectos más relevantes. Sin embargo, no es posible considerarlas actividades variadas, ya que todas ellas se basan en ejercicios tipo *test* y de conexión. A largo plazo, esta repetición metodológica podría agotar y desmotivar al alumno, lo que también disminuiría su compromiso con la asignatura (Lyons, 2006). Además, aunque proporciona una puntuación general y muestra qué respuestas se han considerado incorrectas, no da ningún tipo de explicación sobre el motivo por el que han sido considerados errores. De este modo, es posible que un alumno que no conozca en profundidad la materia se encuentre perdido y pierda motivación y compromiso al no saber cómo avanzar. Asimismo, la plataforma no cuenta con ningún tipo de actividad que involucre ASR, por lo que la práctica real del contenido de las lecciones está limitada.

En lo que respecta a aspectos suprasegmentales, menciona aspectos básicos como el enlace de palabras o el sonido /θ/ y su papel en el ritmo del idioma, pero, en algunos casos, lo hace de forma general y sin dar explicaciones detalladas.

Adicionalmente, la página no hace mención de uno de los aspectos más importantes para la inteligibilidad, la entonación (Madzlan y Mahmud, 2018).

La interfaz está dividida en secciones claras. Sin embargo, debido a la posición del enlace que redirige a las actividades, un alumno podría considerarlo una pre-actividad a realizar antes de comenzar las lecciones y, en consecuencia, desarrollar una sensación de angustia al no entender el contenido, lo que, a su vez, podría llevar al alumno a ver el curso de una forma negativa. Del mismo modo, al no tener una forma clara de ordenar las lecciones o mostrar cuáles ya han sido realizadas, el alumno podría sentirse desmotivado al no ser consciente de sus avances en la asignatura.

Respecto a la interacción con el usuario, no existe una comunicación directa. El conocimiento se transmite al estudiante a través del texto de la página. La única excepción de ello se encuentra en los audios cortos que presenta, que tienen como intención mostrar el sonido o acentuación de las palabras, y los vídeos que ocasionalmente aparecen en las lecciones. Esta falta de interactividad, junto a la poca variedad en las actividades ya mencionadas, podrían reducir el compromiso de los estudiantes (Liu, 2024), especialmente en el caso de los estudiantes independientes, que no cuentan con un tutor como guía y filtro.

No obstante, debido a la licencia que usa, que solo permite reutilizar páginas individuales sin modificar el contenido, este papel del docente como tutor podría convertirse en una ardua tarea. En el mejor de los casos, el profesor podría solicitar permiso para modificar los contenidos de la web a través de PLSClear, lo que puede llevar un mínimo de seis a ocho semanas. Solo una vez obtenido este permiso podrá adaptar el contenido de la página al de sus lecciones, añadiendo o expandiendo campos necesarios para su currículo o eliminando aquellos que considere irrelevantes.

Adicionalmente, la personalización desde el lado del alumno también es muy limitada. Específicamente, queda reducida a la elección del ritmo en el que se pretende afrontar las lecciones y ejercicios. Asimismo, tampoco favorece la interacción con otros alumnos ni el aprendizaje colaborativo. La posibilidad de crear grupos, realizar actividades en conjunto o la implementación de un *leaderboard* con los tiempos y resultados de compañeros podrían aumentar la motivación y compromiso de los alumnos.

En lo que respecta a la accesibilidad, la página alinea el texto a la izquierda, lo que facilita su lectura a lectores de pantalla (Castrillo, 2015). Además, tanto listas y enumeraciones como títulos han sido añadidos utilizando su respectiva opción en el editor de texto, lo que también facilita su lectura a esta herramienta (Castrillo, 2015). No obstante, el texto alternativo por el que se ha optado en las imágenes es breve y puede entorpecer su entendimiento a las personas con discapacidad visual. Finalmente, se debe mencionar que se ha utilizado una fuente sin remates, lo que también facilita su lectura (Arias-Badia et al., 2024).

Si bien el contenido es correcto y rigurosamente apropiado, es necesario que el docente medite su uso en las lecciones y se ponga en contacto con las personas relevantes antes de poder ser utilizado en el aula. Es por este motivo que se recomienda su uso como material autodidacta o de apoyo frente a su integración en el aula.

Elsa Speak

Tabla 2. Rúbrica "Elsa Speak"

A. Contenido		B. Diseño	
Rigor	4	Facilidad de navegación	4
Lecciones	5	Aprendizaje colaborativo	3
Actividades	4	<i>Engagement</i>	4
<i>Feedback</i>	1	Objetivos	4
Compleitud	4	ASR	4
Práctica	5	Personalización	5
		Licencia	1
		Accesibilidad	4

Por un lado, es una aplicación que cuenta con información detallada respecto a aspectos segmentales. En esta aplicación, cada fonema cuenta con clases propias, que contienen explicaciones sobre cómo realizar su sonido. Esta característica hace destacar la aplicación aunque no desarrolle en profundidad algunos aspectos suprasegmentales. Por otro lado, no hace referencia a la variante que enseña dentro de la app, aunque su página web sí menciona que usa la variante norteamericana.

En cuanto a las actividades, las lecciones contienen tres tipos principales de actividades, que siempre presentan en el mismo orden. Este tipo de repetición puede desmotivar a los estudiantes a largo plazo, lo que también reduciría su compromiso con el curso. No obstante, es importante mencionar que la aplicación cuenta con actividades alternativas basadas en la interacción, como su Inteligencia Artificial (IA), aunque su uso está limitado en la versión gratuita de la aplicación. Asimismo, la retroalimentación es general y se ha detectado como errónea en algunos ejercicios, dando por válidos fonemas completamente distintos a los fonemas meta o incluso valorando como perfecta la pronunciación de una frase inacabada.

En cuanto a aspectos suprasegmentales, contiene lecciones en entonación, pérdida de consonantes y sonidos de unión, por lo que proporciona una teoría relativamente completa. Sin embargo, no permite obtener retroalimentación de lo aprendido en una conversación real, lo que limita al alumno en su capacidad de juzgar y medir su aprendizaje.

Aunque la interfaz está separada en bloques, la forma en la que se presenta podría intimidar a un estudiante de nivel bajo o intermedio que no esté familiarizado con este tipo de contenido. Sin embargo, esta presentación también implica una mayor facilidad y capacidad de personalización para el estudiante de nivel intermedio alto y alto, que pueden acceder únicamente al contenido que más necesiten. Sería posible encontrar un compromiso para ambas situaciones al preguntar al alumno el tipo de experiencia que prefiere durante la creación de la cuenta.

Respecto a la interacción con el usuario, la aplicación es visual y los contenidos se estudian a través de recursos multimedia. Sin embargo, en caso de no entender algo, el alumno se verá obligado a buscar la solución fuera de la propia aplicación, ya que no proporcionan ningún tipo de foro, IA o servicios de ayuda para resolver dudas.

Al no permitir que su contenido se modifique o reproduzca de ninguna forma, el docente también estará muy limitado en su implementación en el aula. Podría usar las lecciones de Elsa Speak como refuerzo, pero incluso en este caso el alumno estaría sujeto a un número limitado de lecciones diarias, que pueden no ser suficientes para que sienta que ha dominado el tema estudiado.

Asimismo, la aplicación no justifica el texto, lo que facilita su lectura a lectores de pantalla (Castrillo, 2015). Adicionalmente, los vídeos que incluye en las lecciones contienen subtítulos precisos y claros que facilitan que alumnos con necesidades especiales debido a una discapacidad auditiva puedan seguir el contenido (Castrillo, 2015). Sin embargo, aunque al fallar también marca la palabra errada con un subrayado, solo hace referencia a que el error se ha marcado con un color distinto durante la explicación del mismo, lo que podría confundir a estudiantes que sufran dificultades para diferenciar los colores (Patan, 2024). Esto se puede observar en la figura 1. Esta elección también puede provocar problemas a las personas que utilicen lectores de pantalla, ya que el texto subrayado podría confundirse con un hipervínculo (WebAIM, 2020).

Es una app relativamente completa y apropiada para el estudio independiente, aunque requiere de conocimientos previos en la materia. No obstante, no se debe tomar su retroalimentación como única forma de referencia. Del mismo modo, debido a las limitaciones que presenta, su uso en el aula debe ser complementario. Sin embargo, este hecho no resta valor a su potencial para apoyar a los estudiantes en el desarrollo de la competencia hablada.

Figura 1. Retroalimentación en Elsa Speak

BBC Learning English

Tabla 3. Rúbrica "BBC Learning English"

A. Contenido		B. Diseño	
Rigor	5	Facilidad de navegación	3

Lecciones	4	Aprendizaje colaborativo	1
Actividades	5	<i>Engagement</i>	2
<i>Feedback</i>	2	Objetivos	4
Compleitud	4	ASR	n/a
Práctica	1	Personalización	2
		Licencia	1
		Accesibilidad	3

Esta es una versión anterior de la página de la *British Broadcasting Corporation* (BBC) sobre el aprendizaje de la pronunciación. A pesar de las funcionalidades reducidas que presenta frente a su versión actual, como la necesidad de descargar los vídeos debido a la imposibilidad de visualización incorporada a la página, se ha elegido esta versión, a la que se ha accedido a través de Merlot, porque presenta contenido tanto sobre aspectos segmentales de la pronunciación como sobre el habla conectada, así como actividades para practicar las lecciones.

Comenzando con el rigor del contenido, como se esperaba de la BBC, el contenido es correcto y se menciona claramente la variante de la que se está hablando, aunque no se mencionan alternativas en otras variantes. En cuanto a las lecciones, incluye una video-lección para cada fonema de manera individual. Sin embargo, aunque muestra claramente la forma que debe tomar la boca desde distintas posiciones, repite el sonido y da ejemplos de su uso en palabras, no explica de forma detallada la posición que debe tomar la lengua para realizar el sonido, por lo que puede dificultar a los estudiantes la reproducción de los sonidos. Si este material fuera utilizado en una lección por un profesor, sería el deber de este corregir esta falta, pero, en el caso de autoaprendizaje, el alumno se vería obligado a complementar esta página con otro tipo de material. Aún así, se debe mencionar que cada lección incluye un póster que muestra el fonema, palabras en las que se usa y su transcripción. Asimismo, sólo incluye video-lecciones para los contenidos segmentales, mientras los contenidos suprasegmentales se tratan a través de texto o programas de radio.

Las actividades que incluye están pensadas para ser impresas y se complementan con archivos de audio que también permiten descargar. Incluye actividades variadas, que van desde el nivel bajo, pensadas para un primer contacto con la fonética, hasta actividades de nivel medio. Si bien no proporcionan retroalimentación instantánea como las actividades modernas, sí se incluyen las respuestas al final del archivo, por lo que se puede tratar como un ejercicio autocorrectivo para los alumnos. Asimismo, aunque no hay ejercicios específicos para cada sonido, hay una clara relación entre las actividades y el material. Es importante mencionar, sin embargo, que no contempla la práctica del lenguaje en tiempo real.

En cuanto a la completitud, la página trata a profundidad los aspectos segmentales del lenguaje, así como aspectos relevantes para el habla conectada, como la eliminación y el enlace de sonidos. Sin embargo, no menciona algunos aspectos suprasegmentales que apoyan y facilitan el entendimiento, como el ritmo o la entonación, ni comenta qué cambios puede haber según la variante.

Siguiendo con los aspectos de diseño, la interfaz, si bien relativamente fácil de navegar, está claramente desfasada. Claro está, esto es entendible debido a la fecha en la que se creó este recurso. No obstante, en el caso de que se use hoy en el aula, competiría con recursos recientes con interfaces más modernas, por lo que se ha considerado como un punto importante a mencionar. En lo que respecta a la navegación, debido a su edad, no es tan intuitiva como otras páginas, pero sigue siendo navegable.

Los objetivos están separados en distintos bloques. Sin embargo, al no haber ningún tipo de guía, seguirlos y completarlos podría resultar complicado para un estudiante independiente, especialmente si no tiene ningún tipo de conocimiento previo sobre la materia. Del mismo modo, aunque usa recursos audiovisuales, existe una falta de interactividad con el usuario, lo que podría reducir el nivel de compromiso de los alumnos con el material. La única forma de interacción se encuentra en los quizzes, lo que también puede afectar a la motivación del alumno. Del mismo modo, la personalización que se les ofrece queda reducida a poder elegir el orden en el que se abordarán las lecciones.

Aunque la interfaz no está pensada para el aprendizaje colaborativo, debido al uso de actividades analógicas, las actividades sí podrían contemplar la creación de

grupos para su realización, cuyos miembros podrían negociar a través de la interacción la respuesta correcta a las preguntas. En lo que respecta a la accesibilidad, la página toma medidas como la no justificación del texto (Castrillo, 2015), pero sus vídeos no incluyen ningún tipo de subtítulo para ayudar a la comprensión de alumnos no oyentes.

Finalmente, aunque se haya accedido desde un repertorio de Recursos Educativos Abiertos (REA), la licencia que ofrece no permite la reproducción ni reutilización sin solicitar permiso a la BBC. Esto significa que, aunque potencialmente podría ser utilizado en un aula después de un periodo de tramitación, el profesor que se plantease utilizar este material en sus lecciones se encontraría con muchas barreras a superar, que reducirían su tiempo para idear metodologías y, en consecuencia, disminuiría la calidad de su trabajo.

Help with pronunciation

Tabla 4. Rúbrica "Help with pronunciation"

A. Contenido		B. Diseño	
Rigor	3	Facilidad de navegación	5
Lecciones	4	Aprendizaje colaborativo	1
Actividades	1	<i>Engagement</i>	2
<i>Feedback</i>	n/a	Objetivos	2
Compleitud	4	ASR	n/a
Práctica	1	Personalización	2
		Licencia	5
		Accesibilidad	4

Esta es una sección del MOOC "*Business English II*", de la Universidad de Oviedo. Está compuesto de una recopilación de materiales creados por terceros, que han proporcionado su autorización para su uso.

Comenzando con el rigor, si bien el contenido de cada vídeo de forma individual es correcto, no todos los materiales hacen referencia a las mismas variantes. Por un lado, el contenido segmental, tratado a partir de la sección de sonidos de [BBC Learning English](#), una web evaluada anteriormente; se basa en el sistema fonológico del inglés

británico. Por otro lado, todo contenido suprasegmental se trata desde el inglés estadounidense.

Esta mezcla de variantes implica una falta de consistencia en la exposición del contenido fonético y fonológico, lo cual podría generar confusión en los estudiantes. Al aprender a identificar y reproducir los sonidos y patrones de entonación de una variante particular, la coherencia entre los contenidos de los materiales es esencial. De lo contrario, los estudiantes podrían terminar empleando rasgos propios de ambas variantes sin distinguir adecuadamente sus contextos de uso. A modo de ejemplo, los pósteres mencionados durante la evaluación de [BBC Learning English](#) se volverían una lacra para el correcto aprendizaje del estudiante, sobre todo debido a la falta de señalización de estas diferencias en la web "*Help with pronunciation*".

Respecto a las lecciones, se han tratado a fondo tanto los aspectos segmentales como suprasegmentales más relevantes, incluyendo contenido relacionado con el habla conectada. No obstante, el contenido de los vídeos no se explica de una forma interactiva, por lo que puede llegar a ser monótono para los estudiantes. Se debe mencionar, además, que uno de los vídeos ya no está disponible en su plataforma original y no ha sido sustituido por otro con contenidos similares en la web del curso. Aunque se ha ofrecido un documento en pdf complementario, no se considera un reemplazo adecuado debido a la temática que se trata, los sonidos mudos, cuya explicación se vuelve más sencilla a través de la escucha de palabras afectadas.

Esta página no incluye actividades ni permite ningún tipo de práctica, por lo que los alumnos no podrán poner a prueba lo aprendido. Por este motivo, tampoco se podrá juzgar la categoría de *feedback*.

En lo relacionado al diseño del recurso, la web tiene una interfaz clara. Al tratarse de un subapartado de un curso, consta únicamente de una página con contenidos que aumentan en dificultad según se avanza de forma vertical hacia abajo. Sin embargo, al estar constituida únicamente de vídeos, la única actividad conjunta que contempla es el visionado colaborativo de las lecciones. Asimismo, al no tener ningún tipo de actividad, el estudiante queda como un espectador pasivo en su propio aprendizaje, lo que puede reducir la motivación del estudiante y su compromiso con el material tratado (Liu, 2024). En esta línea, la única personalización que permite es en términos de nivel o ritmo.

En lo que respecta a la accesibilidad de la web, por lo general, las explicaciones que se dan en los vídeos también aparecen en la propia diapositiva presentada, lo que facilita que alumnos con necesidades especiales debido a una discapacidad auditiva puedan seguir la lección. Sin embargo, uno de los vídeos, creado originalmente por *ElementalEnglish* (2013), no sigue esta regla. Los subtítulos que la plataforma de YouTube normalmente generaría de forma automática no están disponibles desde el reproductor del recurso. Además, si bien es posible ser redirigido a YouTube desde esta plataforma, no se considera una acción intuitiva debido a que esta opción queda parcialmente bloqueada por el menú de configuración del reproductor. Se debe mencionar que la plataforma sí cumple con otros aspectos, como la no justificación del texto (Castrillo, 2015).

Un punto a su favor, sin embargo, es su licencia. Al permitir la redistribución y la creación de copias derivadas, el profesor podrá adaptar las lecciones como crea conveniente, incorporándolas a sus propias unidades y corrigiendo cualquier falta que considerase necesaria. Un ejemplo sería la inserción de preguntas sobre el tema dentro de los vídeos (Haagsman et al., 2020).

Pronunciation Materials

Tabla 5. Rúbrica "Pronunciation materials"

A. Contenido		B. Diseño	
Rigor	3	Facilidad de navegación	4
Lecciones	1	Aprendizaje colaborativo	3
Actividades	3	<i>Engagement</i>	1
<i>Feedback</i>	2	Objetivos	2
Compleitud	2	ASR	n/a
Práctica	1	Personalización	1
		Licencia	1
		Accesibilidad	3

Esta página se centra en aspectos segmentales con algunos ejercicios de aspectos suprasegmentales, pero, al no incluir lecciones, se basa únicamente en un alfabeto

fonológico. Esto podría llegar a ser entendible en su *web* de profesor. Sin embargo, tampoco se encuentra ningún tipo de guía desde su *web* de alumno. Lo más parecido a una guía es una tabla que explica en qué punto de la boca se articulan los sonidos, pero que no es posible de entender sin conocimientos previos sobre fonética.

De nuevo, al no incluir lecciones, la mayoría de las actividades están basadas en ejercicios de “*odd-one-out*” que parten del alfabeto fonético inicial. Debido tanto a esta falta de lecciones como a la imposibilidad de práctica, los alumnos no reciben ningún tipo de explicación útil desde la *web* sobre cómo producir los sonidos. Esto supone un problema ya que los estudiantes podrían sentirse perdidos en el ejercicio, sin saber cómo pronunciar correctamente las palabras que incluye. Los ejercicios de *word stress*, el único aspecto suprasegmental que considera, podrían ser una excepción al ser ejercicios de unir, pero tampoco se incluye ningún tipo de explicación sobre el énfasis a nivel de palabra, por lo que se mantendría el mismo problema. Además, la repetición de los ejercicios podría reducir el compromiso y motivación de los alumnos (Lyons, 2006). La corrección solo se limita, además, a confirmar la respuesta correcta, sin explicar por qué es la correcta.

También se debe mencionar que los ejercicios no están correctamente etiquetados para ser leídos por un lector de pantalla. Las imágenes que muestra el fonema a encontrar en los ejercicios de “*odd-one-out*” solo están etiquetadas como “*phoneme*”, lo que no proporciona ningún tipo de información útil a los alumnos que necesiten esta herramienta. Esto se vuelve un problema mayor en ejercicios como *Phonetic Boggle*, que requieren que el alumno use palabras que contengan los fonemas propuestos.

La interfaz es sencilla de navegar, al solo tener que bajar hacia abajo. Sin embargo, no usa ningún tipo de icono visual que apoye esta navegación, por lo que sería fácil pasar botones por alto. Asimismo, la interactividad de la *web* se limita a elegir una ficha, realizar los ejercicios y comprobar las respuestas en la ficha correspondiente. En esa línea, la única personalización que permite al alumno es la elección de la ficha a realizar. En cuanto al aprendizaje colaborativo, la mayoría de las actividades están pensadas para ser realizadas de forma individual, aunque algunas sí contemplan la colaboración, como *Phonetic Boggle*.

Estos problemas podrían ser corregidos por el profesor en el aula, si fuese necesario. Sin embargo, su licencia no permite el uso comercial de su contenido. Esto deja a los profesores en un área gris, donde no queda claro si tienen permitida la reutilización de sus contenidos. Aún en el caso de un profesor en una organización sin ánimo de lucro, tendría que pedir permiso para reutilizar las actividades, lo que ralentiza el proceso.

English IPA-44 phonetics

Tabla 6. Rúbrica "English IPA-44 phonetics"

A. Contenido		B. Diseño	
Rigor	1	Facilidad de navegación	5
Lecciones	4	Aprendizaje colaborativo	1
Actividades	1	<i>Engagement</i>	2
<i>Feedback</i>	n/a	Objetivos	5
Completitud	2	ASR	n/a
Práctica	1	Personalización	1
		Licencia	1
		Accesibilidad	4

Las lecciones de la aplicación son muy completas. Cuentan tanto con un vídeo en el que se escucha el sonido, como con imágenes que muestran la posición de la lengua y la boca y una herramienta para grabar tu voz y comparar el sonido producido con el sonido meta. Sin embargo, la aplicación especifica que trata la variante americana, aunque las lecciones realmente tratan la variante británica. Es más, reutiliza los vídeos explicativos de *BBC Learning English*, que se centran en la variante británica. Además, dentro de los vídeos se ha eliminado cualquier mención a la web de *BBC Learning English*, por lo que un estudiante que acceda a la aplicación sin ningún tipo de conocimiento fonológico previo podría llegar a confundir las características de las dos variantes. Por ejemplo, ejemplifica el fonema /ɒ/ con palabras como *wash*, lo que es incorrecto en la variante americana.

La aplicación no incluye actividades ni presenta la posibilidad de práctica, por lo que la herramienta de grabación de las lecciones es la única forma que tiene el alumno de medir su aprendizaje. Esto podría suponer un problema, dado que el alumno no podrá recibir ningún tipo de retroalimentación sobre su producción, por lo que existe el riesgo de la fosilización de errores. Asimismo, la aplicación no contempla aspectos suprasegmentales. Esto significa que el estudiante tendrá que complementar su aprendizaje con lecciones y materiales externos.

En lo que respecta a su interfaz, es muy clara. Toma inspiración de otras aplicaciones de lenguas como Duolingo, y siempre muestra de forma muy clara y visual el punto en el que se encuentra el estudiante y el objetivo vigente en el momento. No obstante, si bien se ha tomado inspiración para la interfaz, no se ha incorporado ningún modelo de gamificación, una herramienta popular en las aplicaciones de aprendizaje de lenguas que ayuda a aumentar el compromiso de los alumnos (Huu Phuc y Nghi, 2023). Del mismo modo, no contempla el aprendizaje cooperativo en ninguna de sus formas. En cuanto a la accesibilidad, mantiene el texto no justificado (Castrillo, 2015), aunque no ha sido posible comprobar otros factores, como la correcta etiquetación de las imágenes.

Si bien no se ha encontrado ninguna página que especifique su tipo de licencia, se presupone que no permite la reproducción de sus contenidos. Además, tampoco sería posible para el profesor recomendarlo como un material para complementar sus lecciones fuera del aula debido a que únicamente las vocales básicas están disponibles en la versión gratuita de la aplicación.

Conclusión

La evaluación a través de la rúbrica ha explorado el potencial para el desarrollo de la pronunciación en inglés como lengua extranjera de las *web* y aplicaciones seleccionadas. Si bien estos recursos ofrecen oportunidades de dinamización en el aula, se han detectado carencias en aspectos como la retroalimentación, interacción con el usuario y la personalización de la experiencia de aprendizaje.

Un aspecto relevante en esta área es la mención de la variante, que solo se ha realizado de forma clara y correcta en uno de los recursos analizados, *BBC Learning English*. De hecho, uno de los materiales *English IPA-44 phonetics*, ha afirmado utilizar la variante americana cuando, en realidad, presenta materiales enfocados a la variante

británica. Asimismo, otro recurso, *Help with pronunciation*, combina recursos de ambas variantes. Esto puede resultar confuso para sus usuarios, lo que destaca la importancia de mencionar de forma explícita la variante que se trabaja en los materiales de pronunciación, así como de informar desde el aula a los estudiantes de las diferencias en estas variantes, con el fin de facilitar su distinción en el estudio independiente.

También se debe destacar la accesibilidad de los materiales. Aunque, en general, los recursos toman medidas positivas, como la no justificación del texto y el uso de subtítulos en los materiales audiovisuales, se han detectado limitaciones. Uno de los ejemplos más claros se puede encontrar en *Pronunciation Materials*, donde los ejercicios no cuentan con un etiquetado claro para los lectores de texto, lo que puede impedir su uso a estudiantes con capacidades visuales diferentes (Patan, 2024). Estas deficiencias limitan la inclusividad de los recursos y destacan la necesidad de educar al público en los estándares de accesibilidad, con el fin de facilitar la educación inclusiva.

El desarrollo de rúbricas de evaluación específicas y exhaustivas permite abordar las fortalezas y carencias en las aplicaciones, REA y páginas *web* enfocadas al aprendizaje de lenguas. Los recursos analizados han mostrado cualidades que podrían causar problemas durante el aprendizaje del inglés, como inconsistencias en la identificación de variantes lingüísticas, falta de retroalimentación adecuada y deficiencias en accesibilidad. No obstante, su análisis con rúbricas claras y exhaustivas permitiría a los docentes seleccionar y adaptar los recursos más apropiados para las necesidades del grupo-clase, siempre respetando las limitaciones impuestas por la licencia del recurso. Asimismo, estos análisis ofrecen a los estudiantes el conocimiento necesario para juzgar los recursos utilizados de forma independiente, promoviendo así un aprendizaje autónomo e informado.

Bibliografía

- Arias-Badia, B., Martín-Monje, E., Gallén, E. B., Noguera, E. O., y Ladaga, S. A. C. (2024, julio 14). *¿Cómo crear materiales accesibles para el aprendizaje de lenguas extranjeras?* The Conversation. <http://theconversation.com/como-crear-materiales-accesibles-para-el-aprendizaje-de-lenguas-extranjeras-231723>
- Castrillo, M. D. (2015, marzo 15). Accesibilidad web o cómo elaborar documentos accesibles para personas con discapacidad. Pautas para “Dummies” [Billet]. *El*

- alemán desde el español*. <https://doi.org/10.58079/aybe>
- Chen, Q., Chen, C., Hassan, S., Xing, Z., Xia, X., y Hassan, A. E. (2021). How Should I Improve the UI of My App?: A Study of User Reviews of Popular Apps in the Google Play. *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*, 30(3), 1-38. <https://doi.org/10.1145/3447808>
- Chen, X. (2016). Evaluating Language-learning Mobile Apps for Second-language Learners. *Journal of Educational Technology Development and Exchange (JETDE)*, 9(2). <https://doi.org/10.18785/jetde.0902.03>
- Cheng, C.-I., Wang, S.-W., y Lin, L.-W. (2018). A Study on the Effect of Using Digital Games for Self-learning of English in Elementary School. En T.-T. Wu, Y.-M. Huang, R. Shadiev, L. Lin, y A. I. Starčić (Eds.), *Innovative Technologies and Learning* (pp. 393-402). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-99737-7_42
- ElementalEnglish (Director). (2013). *[t], [d] or [ld]? | «-ed» Past Tense | English Pronunciation* [Video recording]. <https://www.youtube.com/watch?v=j32SurxnE4s>
- Haagsman, M. E., Scager, K., Boonstra, J., y Koster, M. C. (2020). Pop-up Questions Within Educational Videos: Effects on Students' Learning. *Journal of Science Education and Technology*, 29(6), 713-724. <https://doi.org/10.1007/s10956-020-09847-3>
- Huu Phuc, T., y Nghi, T. (2023). Examining the Impact of Mobile Apps on Language Teaching and Learning in a Public University: An Experimental Study. *International Journal of Linguistics, Literature and Translation*, 6, 113-121. <https://doi.org/10.32996/ijllt.2023.6.6.12>
- Islam, M. F. U., Riaz, U., y Mir, S. H. (2024). DESCRIBING ANXIETY EFFECTS ON PRONUNCIATION PERFORMANCE OF ESL LEARNERS. *International Journal of Contemporary Issues in Social Sciences*, 3(2), Article 2.
- Lee, C.-Y., y Chener, T. S. (2015). A Comprehensive Evaluation Rubric for Assessing Instructional Apps. *Journal of Information Technology Education: Research*, 14, 021-053.
- Liu, X. (2024). Interactive Teaching and Its Influence on Academic Motivation of Students in a Selected Secondary Vocational School in China. *Pacific*

- International Journal*, 6(4), 85-91. <https://doi.org/10.55014/pij.v6i4.481>
- Loly Novita, M. I. (2017). USE OF MULTIMEDIA-BASED LEARNING APPROACH IN TEACHING PRONUNCIATION: AN ANALYSIS. *Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 11(77), Article 77. <https://doi.org/10.33559/mi.v11i77.360>
- Lyons, T. (2006). Different Countries, Same Science Classes: Students' experiences of school science in their own words. *International Journal of Science Education*, 28(6), 591-613. <https://doi.org/10.1080/09500690500339621>
- Madzlan, N. A., y Mahmud, C. T. B. (2018). Perception of the attitudinal function of intonation in responding to Yes/No questions: A study of non-native English language teachers. *Studies in English Language and Education*, 5(2), 217-229. <https://doi.org/10.24815/siele.v5i2.10476>
- Makhambetova, A., Zhiyenbayeva, N., y Ergesheva, E. (2021). Personalized Learning Strategy as a Tool to Improve Academic Performance and Motivation of Students: *International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies*, 16(6), 1-17. <https://doi.org/10.4018/IJWLTT.286743>
- Moreno Fuentes, E., y Risueño Martínez, J. J. (2018). *Design of a Checklist for Evaluating Language Learning Websites*. <https://digibug.ugr.es/handle/10481/54036>
- Orr, R. B., Csikari, M. M., Freeman, S., y Rodriguez, M. C. (2022). Writing and Using Learning Objectives. *CBE Life Sciences Education*, 21(3), fe3. <https://doi.org/10.1187/cbe.22-04-0073>
- Patan, L. (2024). Designing Inclusive Web Applications with Accessibility in Mind. *IJFMR - International Journal For Multidisciplinary Research*, 6(5). <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i05.29091>
- Rani, T. D. (2019). Technology Enabled Language Learning In 21st Century. *Think India Journal*, 22(4), Article 4.
- Reza Afroogh, Dr. M. (2018). The Superiority and the History of English Language Pronunciation Teaching. *Annals of Language and Literature*, 2(3), 33-37. <https://doi.org/10.22259/2637-5869.0203004>
- Rubio, J., y Daniel, A. (2024). *Inclusion of pronunciation in english textbooks for primary education: A mixed-methods study*.

<https://doi.org/10.30827/profesorado.v28i3.29542>

Salma, N. (2020). Collaborative Learning: An Effective Approach to Promote Language Development. *International Journal of Social Sciences & Educational Studies*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.23918/ijsses.v7i2p57>

Sapuan, W. N. M., Hassan, H., Rostam, N. L. S., y Azmimurad, A. M. (2024). The Impacts of Language Learning Apps on Students' Perceptions of Language Proficiency. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, VIII(VIII), 3447-3455. <https://doi.org/10.47772/IJRIS.2024.8080255>

Shak, P., Lee, C. S., y Stephen, J. (2016). Pronunciation Problems: A Case Study on English Pronunciation Errors of Low Proficient Students. *International Journal of Language Education and Applied Linguistics*. <https://doi.org/10.15282/ijleal.v4.483>

WebAIM. (2020, octubre 22). *WebAIM: Text/Typographical Layout*. <https://webaim.org/techniques/textlayout/>

Yang, H.-C., y Sun, Y.-C. (2013). It is more than knowledge seeking: Examining the effects of OpenCourseWare lectures on vocabulary acquisition in English as a foreign language (EFL) context. *Computer Assisted Language Learning*, 26(1), 1-20. <https://doi.org/10.1080/09588221.2011.624523>

Anexos

Anexo I. Rúbrica vacía

Tabla 7. Rúbrica vacía

A. Contenido	B. Diseño
Rigor	Tiene una interfaz fácil de navegar
Lecciones	Permite el aprendizaje colaborativo
Actividades	Engagement
<i>Feedback</i>	Muestra los objetivos de forma clara
Compleitud	Si usa ASR, reconoce bien los acentos no nativos

Práctica

Permite personalizar y adaptar las lecciones

Licencia

Accesibilidad

Anexo II. Descriptores para la sección de Contenido

Tabla 8. Descriptores para la sección de Contenido

	1	2	3	4	5
Rigor	El contenido no es correcto	El contenido tiene algunos errores o imprecisiones	El contenido es correcto, pero incompleto o limitado en su profundidad	El contenido es correcto y completo, pero no menciona variantes lingüísticas	El contenido es correcto y completo, se hace mención a la variante a la que pertenece.
Lecciones	No incluye lecciones	Incluye algunas lecciones, pero son superficiales y carecen de ayudas visuales o multimedia	Incluye lecciones básicas con explicaciones textuales, pero no utiliza vídeos ni imágenes para apoyar la enseñanza	Incluye lecciones detalladas, con algunas ayudas visuales, pero el uso de multimedia es limitado	Incluye lecciones individuales para cada aspecto tratado, con un contenido completo y correcto y con un buen uso de material multimedia.
Actividades	No incluye actividades	Incluye actividades mínimas, es posible que no estén claramente conectadas a las lecciones	Incluye algunas actividades, es posible que su conexión con las lecciones sea débil o poco clara o sean	Incluye varias actividades conectadas a las lecciones	Incluye muchas actividades claramente conectadas a las lecciones y diversas en metodología

			repetitivas		
<i>Feedback</i>	Proporciona <i>feedback</i> erróneo o no apropiado	No <i>proporciona</i> <i>feedback</i>	Proporciona <i>feedback</i> generalizado	Proporciona <i>feedback</i> específico	Proporciona <i>feedback</i> específico, puede reformularlo si el estudiante no lo entiende
Compleitud	No diferencia entre aspectos o no menciona específicamente ninguno	Menciona uno de los aspectos, pero no el otro	Incluye uno de los aspectos y menciona algunas características del otro, pero de forma superficial o incompleta	Trata bien uno de los aspectos a fondo y cubre algunas características del otro, pero deja fuera ciertos detalles importantes	Trata de manera completa los aspectos segmentales y suprasegmentales, incluyendo detalles sobre entonación, ritmo, y acentuación
Práctica	No permite la práctica	Permite ejercicios de lectura individual de palabras	Permite la práctica de lectura basados en conversación	Permite ejercicios la práctica libre de palabras individuales	Permite la práctica de la pronunciación en tiempo real

Anexo II. Descriptores para la sección de Diseño

Tabla 9. Descriptores para la sección de Diseño

	1	2	3	4	5
Interfaz	La interfaz es innavegable	La interfaz es confusa y requiere mucho esfuerzo para encontrar funciones	La interfaz es funcional, pero carece de claridad visual o coherencia	La interfaz es clara, aunque no siempre intuitiva en todas las secciones	La interfaz es clara y usa recursos visuales para apoyar la navegación

Aprendizaje colaborativo	No permite ningún tipo de colaboración	Permite interacciones mínimas entre estudiantes	Facilita colaboración limitada, como compartir logros	Permite la creación de grupos o actividades colaborativas informales	Permite hacer grupos o <i>leaderboards</i> regulados por un profesor
Objetivos	No muestra objetivos de ningún tipo	Muestra objetivos vagos	Presenta algunos objetivos, pero no son consistentes o fáciles de seguir	Los objetivos son claros, pero el progreso no siempre está bien definido	Separa el contenido en bloques, el estudiante siempre sabe cuál es su siguiente meta y cómo de cerca está de ella
ASR	El ASR no es exacto o no funciona	Reconoce algunos acentos, pero con muchos errores para hablantes no nativos	Reconoce acentos no nativos, pero con dificultades frecuentes para el hablante L2	Reconoce bien el acento de un hablante L2 de inglés (o relevante), aunque con errores ocasionales	Reconoce perfectamente el acento de un hablante L2 de inglés (o relevante) cuya lengua materna es el español
Personalización	No permite personalizar el contenido	Permite personalización mínima, solo en términos de ritmo o nivel	Permite personalización moderada, como seleccionar entre temas o tipos de actividades	Permite una personalización considerable, pero algunas áreas del contenido están predeterminadas	El contenido es completamente personalizable
<i>Engagement</i>	Es muy poco interactiva,	Es algo interactiva, con pocos	Tiene un nivel moderado	Es bastante interactiva y utiliza	Altamente interactiva, con

	no usa recursos visuales, y cuesta retener la atención	recursos visuales, pero pierde la atención fácilmente	de interactividad y algunos recursos visuales, pero no siempre consigue mantener la atención	recursos visuales eficaces para mantener la atención la mayor parte del tiempo, su acceso es limitado	excelentes recursos visuales que capturan y mantienen la atención perfectamente
Licencia	No permite modificar ni reutilizar contenido	Permite reutilizar contenido predeterminado, pero no permite modificaciones	Permite algunas modificaciones menores al contenido, pero con limitaciones significativas en cuanto a licencias	Permite modificar y personalizar una buena parte del contenido, pero algunas secciones están bloqueadas bajo licencia restringida	Permite modificar, reutilizar y personalizar todo el contenido, con plena flexibilidad bajo una licencia abierta
Accesibilidad	No se han tomado las consideraciones necesarias para hacer el recurso accesible	El recurso tiene ajustes básicos, pero sigue siendo difícil de usar o comprender para muchos usuarios.	Se han implementado medidas parciales para mejorar la usabilidad y comprensión, pero aún presenta barreras significativas.	La mayoría de las personas pueden usar y comprender el recurso, aunque persisten algunas barreras menores para ciertos grupos.	El recurso es fácil de usar, comprender y alcanzar para todas las personas, independientemente de sus capacidades o contextos.
